

“Аёл” концепти таҳлилига лингвокультурологик ёндашув

Бахрамова Мунира Мадаминовна

Фарғона давлат университети ўқитувчиси

мустақил тадқиқотчиси

Аннотация

Мақолада замонавий тилишуносликда концепт тушунчасининг қўлланилиши, семантик-когнитив таҳлил усули ёрдамида “аёл” концептининг когнитив тузилиши, концептнинг талқин майдони, унинг жадвал асосидаги кўриниши, Концептнинг интерпретация майдонининг перифериясини ташкил қилувчи концепт ядросининг асосий мазмуни, миллий, жамоавий ва индивидуал онг томонидан баҳолаш ва талқин қилиниши ёритилган. Концептнинг талқин майдонлари: энциклопедик, утилитар, баҳоловчи, мифологик, норматив, идентификация, рамзий ва утилитар ҳудудлари белгиланган.

Калит сўзлар: *концепт, замонавий тилишунослик, лингвокогнитив ёндашув, концептосфера, когнитив хусусиятлар*

Аннотация

В статье рассматривается применение понятия концепт в современной лингвистике, когнитивная структура концепта "женщина" с использованием метода семантико-когнитивного анализа, поле интерпретации концепта, его табличный вид, основное содержание ядра концепта, формирующего периферию концепта. поле интерпретации концепта, его оценка и интерпретация национальным, коллективным и определены области интерпретации концепта: энциклопедическая, утилитарная, оценочная, мифологическая, нормативная, идентификационная, символическая и

утилитарная зоны.

Ключевые слова: концепт, современная лингвистика, лингвокогнитивный подход, концептосфера, когнитивные характеристики

Annotation

The article examines the application of the concept concept in modern linguistics, the cognitive structure of the concept "woman" using the method of semantic-cognitive analysis, the field of interpretation of the concept, its tabular form, the main content of the core of the concept forming the periphery of the concept. the field of interpretation of the concept, its assessment and interpretation is national, collective and the areas of interpretation of the concept are defined: encyclopedic, utilitarian, evaluative, mythological, normative, identification, symbolic and utilitarian zones.

Keywords: *concept, modern linguistics, linguocognitive approach, conceptosphere, cognitive characteristics*

Кейинги йилларда тил ва тафаккур муносабати тилшуносликдаги энг муҳим тадқиқот муаммоларидан бирига айланиб бормоқда. Чунки глобаллашув ва интернетнинг инсоният кундалик ҳаётининг ажраламас қисмига айланиб бориши бу муаммонинг долзарблигини янада кучайтирди. Чунки бу муаммо тилнинг воқеланиши ва унинг ривожда инсон омилининг ўрни муаммосини хал этишга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир. Шунингдек, бу муаммо тиллараро муносабат диалектикасини очиб беришда инсон омилининг ўрни масаласини ҳам ечиш учун катта имкониятларга эга. Бу эса бугунги глобаллашув жараёнида сунъий онг масаласи, матн (нутқ) шарҳлаш, тушуниш ва, шу асосида, ахборот узатишни оптималлаштириш масаласини ечиб беришга имконини юзага келтирди.

Асримиз бошларида антропоцентрик тилшуносликнинг замонавий йўналиш сифатида майдонга келиши тилшуносликда лисон ва тафаккур

муносабати доирасида тил бирликлари идроки билан шуғулланадиган когнитив тилшунослик масалаларини, хусусан, бу йўналишнинг муҳим категорияси бўлган концептни ўрганишга ҳам эътиборни кучайтирди. Бугунги кунда концептуал тизимда тилнинг миллий-маданий хусусиятларини очиб беришда “аёл” концепти алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унинг тилда вербаллашуви муаммоларини ҳал этиш тилшуносликда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбек тилшунослигида ҳам сўнгги йилларда когнитив тилшуносликнинг таянч тушунчаси бўлган концепт, концептосфера муаммолари кенг тадқиқ этилиб, бу борада самарали натижаларга эришилди.

Юртбошимиз таъкидлаганларидек, “халқимиз азал-азалдан Она сиймосини, Аёл зотини Яратганнинг улуғ неъматини, тенгсиз мўъжизасини, деб билади, уни ҳамиша ардоқлаб-асраб яшайди. Аёлнинг нафосати ва назокати, вафо ва садоқати, ақл-заковати ва фидойилиги асрлар мобайнида ер юзида ҳаёт давомийлиги ва абадийлигига асос бўлиб келади. Шу боис ҳам дунёдаги энг буюк санъат асарлари, кўшиқ ва қасидалар, меъморий обидалар аёллар шаънига бағишлангандир”[1]. Барча тилларда ҳам “аёл” концептининг талқин майдони энг катта ҳажмли бўлиб, умумий баҳолаш, утилитар, тартибга солиш, идентификация қилиш, рамзий ва мифологик ҳудудларни ўз ичига олади. Шунингдек, мазкур концепт талқинлари шахсларнинг жамоавий ва якка тажрибалари туфайли кўплаб қарама-қарши когнитив хусусиятларни ҳам намоён этади.

Концептнинг интерпретация майдони унинг перифериясини ташкил қилади ва “концепт ядросининг асосий мазмуни асосида миллий, жамоавий ва индивидуал онг томонидан баҳолаш ва талқин қилишни ўз ичига олади”[2, Б.97].

Адонинанинг қайд этишича [3, Б.24], интерпретация майдони қуйидаги ҳудудлардан ташкил топади:

баҳолаш ҳудуди умумий баҳолашни ифодаловчи когнитив хусусиятларни бирлаштиради;

энциклопедик ҳудуд концептнинг аҳамиятга эга бўлмаган (ихтиёрий), улар билан тажриба майдонида танишишни талаб қилувчи, концептнинг денотати билан ўзаро боғлиқликни ўргатувчи ва бошқа хусусиятларини тавсифловчи когнитив жиҳаларни бирлаштиради;

утилитар ҳудуд ҳар қандай амалий мақсадларда ишлатиш имконияти ва алоҳидалик жиҳатлари билан боғлиқ билимларни, шунингдек, концепт денотатига одамларнинг утилитар, прагматик муносабатини ифодаловчи когнитив хусусиятларни бирлаштиради;

тартибга солиш (регулятив) ҳудуди концепт билан қамраб олинган ҳудудда нима қилиш керак ва нима қилмаслик кераклигини белгилайдиган когнитив белгиларни бирлаштиради;

ижтимоий-маданий ҳудуд концептнинг анъаналар, урф-одатлар, адабиёт ва санъатнинг ўзига хос намояндалари, муайян санъат асарлари, прецедент матнлар ва бошқалар, яъни халқ ҳаёти ва маданияти билан алоқасини акс эттирувчи когнитив хусусиятларни бирлаштиради;

паремиологик ҳудуд миллий паремияларда концепт акс эттирган ҳодиса ҳақидаги баёнотлар ва ғоялар, яъни мақоллар, сўзлар ва афоризмлар томонидан объективлаштирилган тушунчанинг когнитив хусусиятлари тўплами, *когнитив хусусиятлар мажмуидир.*

Юқоридаги маълумотларни қуйидаги жадвал мисолида умумлаштириш мумкин.

Шундай қилиб, концепт ва маъно воқеликни онг томонидан акс эттиришнинг натижаси бўлган ақлий, когнитив характердаги ҳодисалардир. Бироқ маъно лингвистик онгнинг элементи, концепт – когнитив онг, ўз навбатида, тилнинг семантик майдони, шунингдек, концепт – концептосфера бирлиги ҳамдир. Концептнинг мазмуни сўзнинг лексик маъносига қараганда анча кенгроқ ва чуқурроқдир, чунки у нафақат онгга тегишли семантик таркибий қисмларни, балки инсоннинг умумий маълумот базасини, унинг нутқида топилиши мумкин бўлмаган мавзу ёки ҳодиса ҳақидаги энциклопедик билимларни акс эттирувчи маълумотларни ҳам ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. *Ҳар қандай давлатнинг адолатли экани унинг хотин-қизларга бўлган ғамхўрлиги билан белгиланади - ТОШКЕНТ, 8 март - Sputnik.* <https://sputniknews-uz.com/20220308/shavkat-mirziyoev-xotin-qizlarni-8-mart-bilan-tabrikladi-23201198.html> 08.03.2022, 10:40
2. Попова З.Д. *Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2001. – С.97.*
3. Адонина Л.В. *Концепт «Женщина» в русском языковом сознании: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Л. В. Адонина – Воронеж: ВГУ, 2007. – 161 с.*
4. Арутюнова Н.Д. *Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва: Советская Энциклопедия, 1990. – 352 с.*
5. Бахрамова М.М. *Концепт “женщина” в лингвокультурологическом аспекте// Сборник международной конференции, 2022, 178–180*
6. **Бахрамова М.М.** *Концепт как средство отражения гендерных стереотипов // Вестник Ошского Гос.университета ISSN 1694-7452, 2022 год*